

Farkhod Adilov,
Associate professor, PhD,
Tashkent Financial
Institute, Tashkent

Farhod Adilov, dotsent,
t.f.f.d., PhD,
Toshkent moliya instituti,
Toshkent

АДИЛОВ Ф.А., доцент,
Ташкентский финансовый
институт, Ташкент

XX ASRNING 40-60-YILLARIDA O‘ZBEK VA GRUZIN KINO HAMKORLIGI TARIXI

ANNOTATSIYA: Mazkur maqolada XX asrning 40-60 yillarida o‘zbek va gruzin kino hamkorligi tarixi aks ettirilgan bo‘lib ushbu davrda yaratilgan o‘zbek va gruzin kino ijodkorlari hamkorligida tasvirgan olingan bir qator filmlar haqida atroflicha ma‘lumot berilgan.

KALIT SO‘ZLAR: O‘zbek, gruzin, kino, film, “Oq karvon” O.Androninashvili

ИСТОРИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА УЗБЕКСКОГО И ГРУЗИНСКОГО КИНО В 40- 60-Е ГГ. XX ВЕКА

АННОТАЦИЯ. В данной статье описывается история узбекско-грузинского кинсотрудничества в 40-60-х годах XX века, а также приводится подробная информация о ряде фильмов, снятых в сотрудничестве узбекских и грузинских кинематографистов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Узбек, грузин, кино, фильм, «Белый караван»
О.Андронинашвили

HISTORY OF UZBEK AND GEORGIAN CINEMA COOPERATION IN THE 40S- 60S OF THE 20TH CENTURY

ABSTRACT This article describes the history of Uzbek-Georgian film cooperation in the 40s-60s of the 20th century, and provides detailed information about a number of films shot in cooperation between Uzbek and Georgian filmmakers.

KEY WORDS: Uzbek, Georgian, cinema, film, "White Caravan" O. Androninashvili

Mamlakatimiz tarixiga nazar tashlar ekanmiz madaniy aloqalar xalqlar o'rtasidagi siyosiy-iqtisodiy aloqalarda asosiy manba bo'lib xizmat qiladi chunki san'at orqali xalqlar boshqa bir xalqning urf-odati, madaniyati haqida tassarufga ega bo'ladi va qiziqish ro'y beradi. Ayniqsa kino san'ati sohasidagi aloqalar muhim ahamiyat kasb etadi. Shunday ekan qardosh gruzin xalqi kino san'ati va ushbu sohadagi aloqalar muhim ahamiyat kasb etadi. Jumladan 1946 yilda Hamza nomidagi yozgi kino-teatrda "Qasam" badiiy filmining premyerasi bo'lib o'tadi. Bu filmni P.Pavlenko va M.Chiaureli ssenariysi bo'yicha Gruzija SSR xalq artisti, rejissyor M.Chiaureli ishlagan. Filmda Stalingradlik ishchi oilasi va bu oilaning do'stlari Vaklan, gruzin Georgiy, o'zbek Turg'unboevlarning xayoti misolida xalqning urush yillarida bosib o'tgan og'ir yillardagi voqealarni aks ettirgan. Filmdagi Turg'unboev rolini O'zbekiston SSRda xizmat ko'rsatgan artist A.Ismatov mahorat bilan ijro etgan.[1] Ushbu misoldan ko'rinib turibdiki ikki xalq o'rtasidagi ijodiy xamkorlikning namunasi desak xato bo'lmaydi.

Gruzija ijodkorlari O'zbekistonda bo'lib o'tgan barcha tadbirlarda faol ishtirok etishib o'z ijod namunalarini namoyish etishgan. Jumladan, 1958 yilda O'zbekistonda bo'lib o'tgan Osiyo Afrika kinofestivalida Gruzija ijodkorlari ham faol ishtirok etdi. "Gruzija film" kinostudiyasining yosh rejissyori va postanovkachisi Tengiz Abuladzening

"O'gay bola" kinofilmi Osiyo Afrika kinofestivali ishtirokchilari va tomoshabinlar tamonidan iliq kutub olindi. [2]

1964 yil 29 may kuni Toshkentda bo'lib o'tadigan Zakavkaze respublikalari kino san'ati xaftaligi munosabati bilan Gruzija kino ijodkorlari ham Toshkentga etib keldi.[3] Zakavkaze respublikalari kino san'ati xaftaligining ochilish marosimida Gruzija kino tanqidchisi Givi Baragashivili so'zga chiqib ushbu xaftalik haqida iliq fikrlar bildirib o'tgan. Ochilish marosimidan so'ng qatnashchilarga "Oq karvon" nomli Gruzija badiiy filmi namoyish etildi. SHuningdek aynan o'sha kuni "Moskva" kinoteatrda ham yana bir gruzin badiiy filmi "Paliastoni" kartinasining premerasi bo'lib o'tdi.[7] O'zbekistonlik tamoshabinlar yuqorida nomi keltirilgan filmlarni juda katta qiziqish bilan kutib olishgan. Sababi ushbu filmlarda dolzarb zamonaviy mavzular yoritilgan.

1964 yil 30 may kuni Toshkentda Zakavkaze respublikalari kino san'ati xaftaligi davom etdi. Ushbu xaftalikda kinorejissyor Egdar SHengelaya bilan Tamaz Meliava yozuvchi Mirab Elizoshvili ssenariysi asosida yaratilgan "Gruzijafilm" tomonidan ishlangan "Oq karvon" badiiy filmi namoyish etildi. Yana bir "Paliastoni" badiiy filmi mashhur gruzin yozuvchisi Egmate Ninoshivilining "Paliastoni ko'li" hikoyasi asosida ishlangan bo'lib bu ikki kino ham o'sha davr voqealarini ustalik bilan tomoshabinlarga tasvirlab bergan.[6]

Kino festival programmasiga kiritilgan filmlar orasida “Gruziyafilm” kino ijodkorlari tomonidan tayyorlangan “Oq karvon” va “Paliastoni” badiiy filmlari o’sha davrdagi yangi kartinalardan bo’lgan. [4] 30 may kuni O’zbekiston SSR Ministrlar Sovetining Matbuot Davlat komitetida respublikamiz gazeta va jurnallari xodimlari bilan Zakavkaze respublikalari kinomatograflarining uchrashuvi bo’lib o’tgan. Ushbu uchrashuvda poytaxt jurnallariga “Gruziyafilm” kinostudiyasi ssenariy redakson kollegiyasining a’zosi, kino tanqidchisi Givi Baragashivili, kino operator D.Margievlar jurnalistlarning savollariga javob berishgan. Mehmonlar kunning birinchi kuni Toshkent shahrining diqqatga sazavor joylariga ekskursiya qilgan bo’lishsa 31 mayda Samarqand shahrida bo’lib ijodiy uchrashuvlarda faol ishtirok etishgan.[5] Samarqandda ham kinomuhlislar ko’tarinki ruh bilan kutib olishgan.

O’zbekistonlik muhislarning talablari asosida Kino jurnalida 1967 yil Gruziya filmning 50 yillik yubileyi munosabati bilan M.Mirsoatovning maqolasida kinostudiya tarixi va faoliyati haqida, jurnalning 7-sonida esa mashhur gruzin aktyori Laylo Abashidze ijodi faoliyati haqida o’zbek o’quvchilariga ma’lumot berilgan.[8]

1966 yilda Kiyev shahrida bo’lib o’tgan kinofestivalda Gruziyafilm studiyasining rejissyori D.Rondeli bilan “O’zbekiston madaniyati” gazetasining maxsus muxbiri

bilan bo’lgan suxbatda quyidagi fikrlarni e’tirof etgan, “O’zbekiston xujjatli kinosi Ittifoqimizda eng oldingi o’rinlardan birida desak adashmaymiz. Malik Qayumovning jyuri raisi bo’lishi ham uning etuk san’atkorligini ko’rsatadi. “Toshkentda shunday qiz bor”, “Tojixon bilan uchrashuv”, “O’n uch qaldirg’och” filmlari xujjatli kinoning eng yaxshi namunalari”. [9] Ushbu fikrlardan ko’rinib turibdiki gruzin ijodkorlari ham o’zbek kinosiga qiziqish bilan qaragan.

1968 yilda Toshkentda birinchi Osiyo va Afrika mamlakatlari kinofestivali bo’lib o’tadi. Ushbu festivalda gruziyalik kino ijodkorlar ham ishtirok etadi hamda rejissyor O.Abesadzening “Baxor yaqin” filmi yuborilgan. Filmdagi Minago obrazini S.Zakaridze va uning xotini Mariam obrazini S.Takanshivililar yaratgan. Rasmi multfilm yaratuvchi san’atkorlar festivalda rejissyor O.Androninashvili yaratgan yangi “Oltin” filmi bilan qatnashadi. Gruziya xujjatli film ustalari festivalda qadimiy gruziya amaliy san’atining qaytadan tug’ilishi haqidagi bir pardali “Aks sado” xujjatli filmi namoyish qiladi. Bunda tomoshabinlar naqqosh Irakli Ochiuari, Koba Guruli, Gurama Koyavalarining badiiy ishlari bilan tanishadilar. SHuningdek ikki qismdan iborat “Ovozlar olamiga qaytish” xujjatli ilmiy ommabob film otolaringolog professor S.Xechinishvili operatsiyalariga bag’ishlangan.

Rejissyor S.Dolidzening “O’tmish bilan uchrashuv” gruziyaning klassik

adabiyotining namoyandasi Vaja Pshavela asarlari motivi asosida rejissyor M.Kokochashvili yaratgan “Ulkan yashil vodi” badiiy filmlari yuborilgan.

Shuningdek “Uch qo‘shiq” (rejissyor V.Baxtadze), “Loteriya bileti” (rejissyor K.Starikovskiy) kabi multiplikatsion filmlar “Kolkida” (rejissyor V.CHxadze), “Gruzin kastyumi” (rejissyor V.Gagua), “So‘zsiz qo‘shiq” (rejissyor R.CHiaureli), “SSSR chempioni” (rejissyor SH.SHoniya) singari ilmiy-ommabob va hujjatli filmlar ham namoyish qilinadi. Xalqaro kinochilar anjumanida Gruziya kinematografiyachilaridan SSSR xalq artisti, Gruziya kinematografiyachilari soyuzining birinchi sekretari S.Dolidze, rejissyor O.Abesadze, kinoaktyorlardan SSSR xalq artisti S.Zakaridze, respublika xalq artisti M.Sulukidzelar qatnashadilar.[10]

1968 yil O‘zbekistonda sportga bag‘ishlangan filmlarning respublika kinofestivali o‘tkazildi. Gruziya kinostudiyasida yaratilgan “To‘p va dala” badiiy filmi eng yaxshi filmlar qatoridan o‘rin oldi.

1968 yil 21-31 oktyabr kunlari Toshkent kinofestivali o‘tkazilgan bo‘lsa, 1 noyabrdan 10 noyabrga qadar yana bir Toshkentda Xalqaro kino matbuoti federatsiyasining Zakavkaze, O‘rta Osiyo va Qozog‘iston respublikalari kinomatografiyasiga bag‘ishlangan Xalqaro simpoziumi bo‘lib o‘tadi. Simpoziumda boshqa ittifoqdosh respublikalar qatori

Armaniston, Ozarbayjon, Gruziya vakillari ham faol ishtirok etishgan.

Xulosa o‘rnida shuni aytish mumkin-ku, o‘tkazilgan xalqaro tadbirlar davomida sovet respublikalari o‘rtasidagi kino sohasidagi hamkorlik yana bir pog‘ona aloqalarning rivojiga sabab bo‘ldi. Gruziya film ijodkorlari bilan hamkorlik o‘zbek kinosining taraqqiyotida muhim rol o‘ynaganligi va o‘zbek kinoijodkorlari ishlariga xurmat bilan qaraganligining guvohi bo‘lamiz. Bunday aloqalar san‘at ahlining yanada o‘z ustida ishlashi va yangi qirralarning ochilishida muhim ahamiyat kasb etib, hozirgi kunda ham bunday aloqalarni rivojlantirish zarur ekanligi namoyon bo‘lmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. “Қасам” фильми Тошкент кинотеатрларида // Қизил Ўзбекистон. 1946 йил, 6 август.
2. Талантли режиссёр // Қизил Ўзбекистон. 1958 йил, 30 август.
3. Қардошлар кино санъати ҳафталиги // Ўзбекистон маданияти. 1964 йил 30 май.
4. Дўстлик китоби // Ўзбекистон маданияти. 1964 йил 3 июнь.
5. Қардошларимиз фильmlари // Ўзбекистон маданияти. 1964 йил 3 июнь.
6. Қардошларимиз фильmlари // Ўзбекистон маданияти. 1964 йил 3 июнь.

7. Фестиваль давом этади // Ўзбекистон маданияти. 1964 йил 3 июнь.
8. “Грузия фильм” 50 ёшда // Кино. 1967 йил. № 4, 8-9-бетлар.
9. Лайло Абашидзе // Кино. 1967 йил. № 7, 9-бет.
10. Ўзбек хужжатли киноси олдинда // Ўзбекистон маданияти. 1966 йил, 28 май.
11. Грузия фильмлари // Ўзбекистон маданияти. 1968 йил, 22 октябрь.
12. Спорт фильмлари фестивали // Ўзбекистон маданияти. 1968 йил, 13 август.
13. Яна бир Халқаро симпозиум // Кино. 1968 йил. № 10, 8-бет.
14. Адиллов, Ф. А. (2020). Озарбайжоннинг ўзбек халқига бегараз ёрдами (1966 йил тошкент илзиласи мисолида). Взгляд в прошлое, 3(12).
15. Adilov, F. A. (2022). History of the Azerbaijani diaspora in Uzbekistan. Current research journal of history, 3(03), 1-4.
16. Adilov, F. A., Ziyaev, F., Burkhonova, S., & Kholbekov, A. (2021). History of Relations between the Uzbek and Azerbaijani Peoples in the Field of Science in the Second Half of the XX Century. Revista geintec-gestao inovacao e tecnologias, 11(3), 13-22.
17. Adilov, F. A. (2023). History of relations between uzbekistan and azerbaijan in the field of science (in the case of 1945-1991). American Journal Of Social Sciences And Humanity Research, 3(03), 21-24.